

Espinoza-Huisca, Mauricio

Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)

El presente *Joutard Werke Verzeichnis (JWV)*¹ constituye el primer catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912) elaborado a partir de documentación histórica verificable.² Su propósito es establecer una base referencial estable que permita la identificación, citación y estudio de su producción musical.³

La numeración JWV ha sido creada para este catálogo y se organiza según el criterio de primera aparición histórica documentada de cada obra, ya sea mediante estreno público o publicación impresa, considerando el acontecimiento que haya ocurrido primero. En los casos en que ambas instancias se encuentran documentadas, se ha privilegiado la cronología más temprana verificable. La numeración es correlativa y estable. En caso de identificarse nuevas obras con posterioridad a la fecha del presente catálogo (1 de marzo de 2026), estas serán incorporadas siguiendo la secuencia vigente, sin alterar la numeración previamente asignada.

Los títulos consignados reproducen la denominación registrada en las fuentes primarias disponibles (ediciones impresas, programas de concierto o prensa histórica), respetando grafías, mayúsculas, idioma y forma original. No se ha buscado uniformar terminología ni normalizar denominaciones entre obras similares, privilegiando la fidelidad documental por sobre la homogeneización editorial. Cuando existen variantes históricas de un mismo título, estas se consignan en las secciones correspondientes de cada ficha.

¹ La denominación Werke Verzeichnis se adopta siguiendo la tradición musicológica germánica de catalogación sistemática de obras, en coherencia con el contexto formativo y editorial en el que se desarrolló parte significativa de la producción de Flora Joutard.

² La elaboración de catálogos sistemáticos de obras constituye una práctica consolidada en la musicología histórica, orientada a la identificación estable, citación normalizada y delimitación cronológica de un corpus autoral. Este tipo de herramientas opera como referencia primaria para la investigación, la edición crítica y la interpretación musical.

³ Para antecedentes biográficos complementarios, véase: Espinoza-Huisca Barría, Mauricio y Catalina Guerra Alfaro, «Joutard Band, Flora». *Intérpretes y Conciertos Doctos en Chile*. <http://basedeconciertos.uahurtado.cl/public/bio/55> (última consulta: 4 de marzo de 2026).

Cada entrada incluye información relativa a instrumentación, estructura interna cuando corresponde, historial editorial conocido, datos de estreno documentados, dedicatorias y observaciones pertinentes. Asimismo, se consigna el estado de la fuente musical distinguiendo entre:

- Localizada: obra cuya partitura se encuentra accesible en soporte digital o impreso.
- Parcialmente localizada: obra cuya fuente musical ha sido localizada de manera incompleta.
- No localizada: obra documentada históricamente cuya partitura no ha sido localizada a la fecha del presente catálogo.

Las descripciones se fundamentan en el análisis de ediciones impresas, programas de concierto, prensa histórica, documentos oficiales y otros materiales archivísticos recopilados en el marco de la investigación iniciada en 2021 de nombre “Melodías de un jardín olvidado: descubriendo a Flora Joutard Band”. Parte de las fuentes musicales aquí consignadas fueron digitalizadas a partir de gestiones directas realizadas durante el desarrollo de esta investigación, ampliando así el acceso contemporáneo a materiales previamente no disponibles en formato digital.

Las obras cuya fuente musical ha sido localizada cuentan con edición crítica preparada por el investigador, desarrollada bajo criterios editoriales unificados y con aparato crítico explícito. Dichas ediciones se encuentran disponibles bajo solicitud directa y forman parte de un proyecto integral de recuperación del corpus.

El presente catálogo tiene carácter documental y referencial. Su finalidad es proporcionar una herramienta sólida para la investigación musicológica, la interpretación y futuras publicaciones en torno a la obra de Flora Joutard.

JWV 1

Vier Klavierstücke [Quatre Morceaux]

Instrumentación: piano.

Movimientos/partes:

- I. Prélude JWV 1/1
- II. Die Mühle [Au Moulin] JWV 1/2
- III. Scherzo JWV 1/3
- IV. Reiterstückchen [Cavalcade] JWV 1/4

Ediciones:

- Sulzer Nachfolger, Berlín, 1900.
- Johannes Platt, Berlín, 1906. Título: Quatre Morceaux.

Estreno: Sede del The Musical Courier⁴, Berlín, Alemania, 28 de septiembre de 1900.

Dedicatoria: Francisco Herboso España.

Estado: parcialmente localizada.

Movimientos localizados: JWV 1/2 y JWV 1/4.

Fuente musical: JWV 1/2 ejemplar digitalizado disponible en línea (IMSLP); JWV 1/4 ejemplar conservado en Library of Congress (Washington, D.C.).

JWV 2

Präludium und Fuge

Instrumentación: piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Beethoven del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 13 de enero de 1901.

Estado: no localizada.

⁴ La sede berlinesa que el semanario *The Musical Courier* mantuvo en Linkstraße 17 funcionó ocasionalmente como espacio para audiciones, presentaciones privadas y conciertos de cámara en torno a 1900.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

JWV 3

Tarantella

Instrumentación: piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Beethoven del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 18 de enero de 1901.

Estado: no localizada.

JWV 4

Thema und Variationen

Instrumentación: piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Beethoven del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 18 de enero de 1901.

Estado: no localizada.

JWV 5

Das Kätzchen

Instrumentación: voz y piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Salón del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 18 de marzo de 1902.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Ruth Harlfinger en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 6

Vier Miniaturen für Orchester

Instrumentación: orquesta.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Beethoven, Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 28 de junio de 1902.

Estado: no localizada.

JWV 7

Suite pour piano, Op. 2

Instrumentación: piano.

Movimientos/partes:

- I. Prélude JWV 7/1
- II. Allemande JWV 7/2
- III. Courant JWV 7/3
- IV. Gavotte JWV 7/4
- V. Fugue JWV 7/5

Ediciones: Max Staegemann, jun., Berlín, 1904.

Estreno: Sala Montgrand, Marsella, Francia, agosto de 1902.

Dedicataria: Artúr Nikisch.

Estado: localizada.

Fuente musical: Ejemplar conservado en Library of Congress (Washington, D.C.).

JWV 8

Zwei Cellostücke

Instrumentación: violonchelo.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Salón del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 20 de marzo de 1903.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Gottardo Vecchi.

JWV 9

Klavierkonzert

Instrumentación: piano y orquesta.

Movimientos/partes:

- I. Allegro
- II. Andante
- III. Rondo

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Beethoven del Conservatorio Stern, Berlín, Alemania, 23 de junio de 1904.

Estado: no localizada.

JWV 10

Capriccio, Op. 3

Instrumentación: piano.

Ediciones:

- Max Staegemann, jun., Berlín, octubre de 1904.
- Max Staegemann, jun., Berlín, noviembre de 1904.

Estreno: Legación chilena, París, Francia, 5 de diciembre de 1905.

Dedicatoria: Max Loewengard.

Estado: localizada.

Fuente musical: Ejemplar conservado en Library of Congress (Washington, D.C.).

JWV 11

Lamento, Op. 4

Instrumentación: piano.

Ediciones: Enoch, París, 1907.

Estreno: Legación chilena, París, Francia, 5 de diciembre de 1905.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

Dedicatoria: Alberto Schroeder.

Estado: localizada.

Fuente musical: Ejemplar digitalizado disponible en línea (Archive.org).

JWV 12

La chasse aux papillons, Op. 5

Instrumentación: piano.

Ediciones: Enoch, París, 1907.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 8 de diciembre de 1905.

Dedicatoria: Pablo Castellanos de León.

Estado: localizada.

Fuente musical: Ejemplar conservado en Bibliothèque nationale de France (BnF).

JWV 13

Bluets

Instrumentación: voz y piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 8 de diciembre de 1905.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Maria Lasne en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 14

Souvenir

Instrumentación: piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 8 de diciembre de 1905.

Estado: no localizada.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

JWV 15

Tourbillon, Op. 6

Instrumentación: piano.

Ediciones: Enoch, París, 1907.

Estreno: Sala Messerer, Marsella, Francia, 9 de marzo de 1908.

Dedicatoria: Raoul Pugno.

Estado: localizada.

Fuente musical: Ejemplar digitalizado disponible en línea (Archive.org).

JWV 16

Cello-Konzert

Instrumentación: violonchelo y orquesta.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Salón de la Real Sociedad de Zoología, Amberes, Bélgica, 19 de febrero de 1908.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Marix Loevensohn en el violonchelo y por la orquesta de la Real Sociedad de Zoología bajo la dirección de Edward Keurvels.

JWV 17

Doutes

Instrumentación: piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Messerer, Marsella, Francia, 9 de marzo de 1908.

Estado: no localizada.

JWV 18

Bettlerliebe

Instrumentación: voz y piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 25 de mayo de 1908.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Minnie Tracey en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 19

Der Gast

Instrumentación: voz y piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 25 de mayo de 1908.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Minnie Tracey en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 20

Herbst

Instrumentación: voz y piano.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 25 de mayo de 1908.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Minnie Tracey en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 21

Nelken

Instrumentación: voz y piano.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Pleyel, París, Francia, 25 de mayo de 1908.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretada por Minnie Tracey en la voz y Flora Joutard al piano.

JWV 22

Méodies

Instrumentación: voz y piano.

Movimientos/partes:

- Kleine Marie [Petite Marie] JWV 22/1
- Heimliche Liebe [Amour Caché] JWV 22/2

Ediciones: Albert Zunz Mathot, París, 1909.

Autores: Johannes Trojan (JWV 22/1) y Heinrich Leuthold (JWV 22/2).

Adaptación: al francés por Jean Bénédict.

Estreno: no documentado.

Estado: localizada.

Fuente musical: JWV 22/1 ejemplar digitalizado disponible en línea (BnF); JWV 22/2 ejemplar conservado en Bibliothèque nationale de France (BnF).

JWV 23

Konzert No. II in d-moll

Instrumentación: violonchelo y orquesta.

Ediciones: no documentadas.

Estreno: Sala Gaveau, París, Francia, 19 de mayo de 1910.

Estado: no localizada.

Comentarios: interpretado por Marix Loevensohn al violonchelo y Flora Joutard en la reducción al piano.

Ediciones críticas realizadas

Las obras cuya fuente musical ha sido localizada cuentan con edición crítica preparada por el autor en el marco de la presente investigación⁵. Estas ediciones han sido publicadas bajo el sello independiente Fundación Flora Joutard Ediciones y responden a criterios editoriales unificados, explicitados en cada volumen mediante aparato crítico y declaración metodológica correspondiente.

Cada edición posee codificación editorial interna propia y se encuentra disponible bajo solicitud directa. El presente catálogo consigna dichas ediciones como parte del proceso integral de recuperación y restitución del corpus musical de Flora Joutard Band.

- JWV 1/2 — *Cuatro piezas para piano, op. 1, n.º 2 'El molino'*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 001 J.).
- JWV 1/4 — *Cuatro piezas para piano, op. 1, n.º 4 'Pequeña pieza de caballería'*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 008 J.).
- JWV 7 — *Suite, op. 2*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 007 J.).
- JWV 10 — *Capricho, op. 3*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 009 J.).
- JWV 11 — *Lamento, op. 4*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 003 J.).
- JWV 12 — *La caza de mariposas, op. 5*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 005 J.).
- JWV 15 — *Torbellino, op. 6*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 004 J.).
- JWV 22/1 — *Melodías - Pequeña María*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 006 J.).

⁵ Las ediciones críticas mencionadas no forman parte del presente volumen, sino que constituyen publicaciones independientes derivadas del mismo proyecto de investigación. Su inclusión en este catálogo cumple una función documental y referencial.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

- JWV 22/2 — *Melodías - Amor secreto*. Fundación Flora Joutard Ediciones, 2025 (código editorial: F. 002 J.).

Fuentes primarias localizadas

Archive.org (acceso a ejemplares digitalizados de JWV 11 y JWV 15)

Bibliothèque nationale de France (BnF) (acceso a ejemplar digitalizado de JWV 22/1)

International Music Score Library Project (IMSLP) (acceso a ejemplar digitalizado de JWV 1/2)

Library of Congress (Washington, D.C.)

Fuentes documentales consultadas

Conservatorio Stern (Berlín)

- Bericht des Stern'schen Konservatoriums der Musik zu Berlin S. W., Bernburger Straße 22a in dem neuen Gebäude der Philharmonie: über das 50. Schuljahr 1899/1900.
- Bericht des Stern'schen Konservatoriums der Musik zu Berlin S. W., Bernburger Straße 22a in dem neuen Gebäude der Philharmonie: über das 51. Schuljahr 1900/1901.
- Bericht des Stern'schen Konservatoriums der Musik zu Berlin S. W., Bernburger Straße 22a in dem neuen Gebäude der Philharmonie: über das 52. Schuljahr 1901/1902.
- Stern'sches Konservatorium der Musik: Bericht über das 53. Schuljahr 1902/03.
- Stern'sches Konservatorium der Musik: Bericht über das 54. Schuljahr 1903/04.

Prensa histórica

- *The Musical Courier*, Nueva York, 1900.
- *Le Petit Provençal*, Marsella, 1902.
- *Gil Blas*, París, 1905.

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Joutard Werke Verzeichnis (JWV): Catálogo sistemático de las obras de Flora Joutard Band (1886–1912)*. San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>

- *La Justice*, París, 1905.
- *Le Gaulois*, París, 1905.
- *Le Public du Soir*, París, 1905.
- *L'Intransigeant*, París, 1905.
- *Le Guide Musical*, París, 1908.
- *Le Sémaphore de Marseille*, Marsella, 1908.
- *Musical America*, Nueva York, 1908.
- *Le Ménestrel*, París, 1910.